

**ПРЕДИКТОРЫ НАЛИЧИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
СТЕНОЗОВ КРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ
КРОНАРОАНГИОГРАФИИ: ФОКУС НА ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКОЙ.**

*Махмудова М.М,
Винокурова Е.С*

*Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны
РУЗ, Ташкент, Узбекистан*

Цель. Изучение демографических данных и ключевых параметров протокола проведения ЭКГ пробы с физической нагрузкой (тредмил-тест) и поиск возможных предикторов наличия гемодинамически значимых стенозов (ГЗС) при коронароангиографии (КАГ).

Материал и методы. Пациентам центрального военного госпиталя (n=125) была проведена тредмилметрия. В рамках протокола исследования оценивались параметры: пол и возраст пациентов, результат нагрузочного теста (положительный, сомнительный, неполный, отрицательный), толерантность пациента к физической нагрузке (ФН) (МЕТ(метаболических эквивалентов), время нагрузки и восстановления, исходные и максимальные значения систолического, диастолического АД (САД, ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС). Из них 77 пациентам была проведена инвазивная КАГ в течение одной госпитализации. ГЗС определялся как сужение просвета коронарной артерии > 70%. Поиск предикторов и построение прогностической модели выполнялось при помощи бинарной логистической регрессии.

Результаты. В финальный анализ из 125 пациентов вошло 77 пациентов (61,6%), которым была выполнена КАГ, из них 51 мужчина (66,2%). Средний возраст пациентов 65±8 лет.

Результаты тредмилметрии: положительный тест определился 38 (49,4%) пациентов, сомнительный — 20 (25,9%) пациентов, неполный — 19 (24,6%) пациентов. Толерантность к ФН — 4,6±1,1 МЕТ, время нагрузки составило 6,5±2,3 мин, восстановления — 6,5 [5,3;8,2] мин. Исходная ЧСС была в среднем 74±12 в мин., максимальная — 121±15 в мин. Исходное и максимальное систолическое артериальное давление составило 130 [120;140] мм.рт.ст и 190 [166;200] мм.рт.ст., соответственно. Диастолическое артериальное давление исходно — 80 [70;80] мм рт.ст., максимальное — 90 [90;100] мм рт.ст. Была разработана статистически значимая (p<0,001) прогностическая модель для

определения вероятности наличия ГЗС с чувствительностью и специфичностью 68,4% и 70,4% соответственно.

Методом пошагового исключения в финальную модель вошли предикторы: мужской пол (отношение шансов (ОШ) =10,4; 2,4-44,3, $p=0,002$), исходная ЧСС (ОШ =0,95; 0,93-0,984, $p=0,002$) и толерантность к ФН в Вт (ОШ =0,95; 0,9-0,99, $p=0,047$). Наблюдаемая зависимость описывалась уравнением: $P = 1 / (1 + e^{-z}) \times 100\%$, где $z = 6,402 + 2,344 X_{\text{муж}} - 0,043 X_{\text{толерантность, Вт}} - 0,050 X_{\text{исходная ЧСС}}$. Наличие гемодинамически значимых стенозов прогнозировалось при $P > 0,547$.

Заключение. Таким образом, в нашем исследовании среди пациентов, которым проводили тредмил-тест, мужской пол повышал, а более высокие показатели исходной ЧСС и толерантности к ФН — уменьшали вероятность выявления ГЗС при КАГ. Использование прогностической модели с установленными предикторами может быть актуально при выполнении нагрузочных тестов перед КАГ.

Использованная литература:

1. <https://endovascular.kz/ru/rekomendatsii/klinicheskie-protokoly-mz-rk/ibs-stabilnaya-stenokardiya-napryazheniya/>
2. https://scardio.ru/content/Guidelines/2024_IBS.pdf
3. A. Vaswani, H.J. Khaw, A. El-Medany “Cardiology in Heartbeat”, ch. 3.9, p. 60-62; ch. 8.3, p. 126-134.
4. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes <https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Chronic-Coronary-Syndromes>